

**КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ**

**CORRUPTION RISKS AT THE STAGE OF INITIATION OF CRIMINAL
PROCEEDINGS AGAINST PERSONS ENGAGED IN ENTREPRENEURIAL
AND OTHER ECONOMIC ACTIVITIES**

ТИХАНИН ИЛЛАРИОН ВИКТОРОВИЧ,
аспирант,

*Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации.*

TIKHANIN HILARION VIKTOROVICH,
postgraduate student,

*Institute of Legislation and Comparative Law under
the Government of the Russian Federation.*

В статье рассматривается проблема существования коррупционных рисков, возникающих в ходе проведения процессуальной проверки поступивших заявлений (сообщений) о преступлениях в отношении лиц, занимающихся предпринимательской и иной экономической деятельностью. Раскрыто содержание понятия коррупционный риск в уголовном судопроизводстве. Представлены результаты анализа судебно-следственной практики и уголовно-процессуального законодательства РФ и стран ближнего зарубежья. Автор связывает существование коррупционных рисков на стадии возбуждения уголовного дела с большим количеством диспозитивных правил, закрепленных в уголовно-процессуальном законодательстве.

The article deals with the problem of the existence of corruption risks arising during the procedural verification of received statements (reports) about crimes against persons engaged in entrepreneurial and other economic activities. The content of the concept of corruption risk in criminal proceedings is revealed. The results of the analysis of judicial and investigative practice and criminal procedure legislation of the Russian Federation and neighboring countries are presented. The author connects the existence of corruption risks at the stage of initiation of a criminal case with a large number of dispositive rules enshrined in the criminal procedure legislation.

Ключевые слова: *уголовное судопроизводство, коррупционный риск, антикоррупционные стандарты, проведение процессуальной проверки заявления (сообщения) о преступлении, предпринимательская деятельность, уголовное право.*

Key words: *criminal proceedings, corruption risk, anti-corruption standards, conducting procedural verification of a statement (message) about a crime, entrepreneurial activity, criminal law.*

Подводя итоги работы за 2021 год, Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей особо подчеркивает, что в структуре поступающих обращений в его аппарат лидирующие позиции занимают обращения, связанные с жалобами

на незаконное уголовное преследование (30,3%) [3].

Анализ состояния преступности в Российской Федерации показывает, что за период с 2018 года по 2022 год на 15,89% выросло общее число преступлений коррупционной направленности с 30495 до 35340 в 2022 году. При этом, число преступлений, связанных со взяточничеством, увеличилось на 55,58% с 12527 до 19490 в 2022 году, в том числе совершенных в крупном и особо крупном размерах – на 80% с 1760 до 3168 в 2022 году [5].

Указанные данные подтверждают особую актуальность противодействия коррупции в уголовном судопроизводстве, в том числе активного внедрения антикоррупционных стандартов, цель применения которых состоит в минимизации коррупционных рисков.

Коррупционный риск в уголовном судопроизводстве – это возможность проявления фактов коррупции в процессе применения процессуального закона субъектами уголовно-процессуальной деятельности. При этом указанный риск возникает в результате причин, не зависящих от воли правоприменителя. Например, несовершенство действующего законодательства, экономические, политические события, традиции и т.д. В других случаях он проявляется в результате корыстных устремлений правоприменителя.

Законодателем в последние годы приняты определенные меры, направленные на защиту интересов бизнеса и прав предпринимателей. В частности, ряд преступлений в сфере предпринимательства был отнесен к делам частного-публичного обвинения – например, статьи 165, 160, 159 УК РФ и ряд других (ч. 3 ст. 20 УПК РФ). Указанная категория дел, в случае если эти деяния совершены предпринимателем или юридическим лицом при осуществлении предпринимательской деятельности, возбуждаются по заявлению потерпевшего.

Анализ судебно-следственной практики свидетельствует о том, что возбуждение уголовных дел в отношении юридических лиц и предпринимателей нередко осуществляется по ст. 159 УК РФ (мошенничество). К категории этого состава преступления можно отнести практически любой хозяйственный договор, отчуждение различного рода товарно-материальных ценностей, долговых обязательств, совершение платежных операций. Для этого нужно лишь заявить, что имеет место злоупотребление доверием или обман. Кроме того, статью 159 УК РФ нередко применяют и для того, чтобы гражданско-правовые споры, рассматриваемые арбитражными судами, искусственно перевести в сферу уголовно-правовых отношений.

В корпоративных конфликтах наемного менеджмента и владельцев бизнеса нередко применяется статья 160 УК РФ. Для ее использования владельцам бизнеса достаточно продумать ситуацию, подобрать ранее совершенные руководителем сделки и от имени фирмы объявить их заведомо нерентабельными, несогласованными с собственниками фирмы и причинившими убытки.

В случае, если у органов следствия возникают проблемы с доказыванием хищения, довольно часто применяется статья 201 УК РФ. Подобные ситуации возникают, когда невозможно доказать незаконный характер совершенного договора, умысел на злоупотребление доверием или обман. В результате вменение преступления по статье 201 УК РФ становится «идеальным» компромиссным вариантом.

Существующий в настоящее время порядок возбуждения уголовного дела предполагает проведение процессуальной проверки поступивших заявлений (сообщений) о преступлениях. В ходе внесения многочисленных изменений и дополнений процессуальная проверка выполняла значительное число функций, ранее присущих предварительному расследованию и дознанию. К примеру, в части 1 статьи 144 УПК РФ закреплена возможность проведения отдельных следственных действий (назначить судебную экспертизу, произвести осмотр места происшествия, дать письменное поручение органу дознания о проведении оперативно-розыскных мероприятий); частью 1.1 статьи 144 УПК РФ предусмотрена обязанность должностных лиц, проводящих проверку, создать условия для реализации прав и обязанностей

лиц, вовлеченных в производство процессуальных действий (право иметь адвоката, принести жалобы, на личную безопасность); часть 1.2 статьи 144 УПК РФ предоставляет возможность реализовать добытую в ходе процессуальной проверки информацию в качестве доказательств по уголовному делу. Кроме того, часть 3 статьи 144 УПК РФ позволяет проводить процессуальную проверку заявления (сообщения) о преступлении в срок до 30 суток. Все это свидетельствует о том, что стадия возбуждения уголовного дела в российском судопроизводстве содержит значительное количество функций, присущих стадии предварительного расследования и частично их подменяет.

Безусловно внесенные законодателем изменения и дополнения в статью 144 УПК РФ, прежде всего, направлены на защиту законных интересов предпринимателей, способствуют реализации их процессуальных прав и законных интересов. В тоже время, осуществление процессуальной деятельности вне рамок уголовного дела, может привести к существенному нарушению свобод бизнесменов и, как следствие, к коррупционным проявлениям при принятии процессуальных решений.

Одной из форм реализации правоохранителем уголовно-процессуального закона является принятие процессуальных решений, в частности об отказе в возбуждении уголовного дела или о возбуждении уголовного дела. Свобода в реализации этого права и обуславливает возможную неопределенность условий принятия указанных решений. Таким образом, правовая неопределенность и недостаточная правовая регламентация процедуры принятия решения предопределяет существование коррупционного риска указанной деятельности.

В некоторых положениях УПК РФ отсутствуют достаточно четкие правила, которые однозначно понимаются правоохранителем и на основании которых принимается то или иное процессуальное решение, что предоставляет возможность их толковать и применять по-разному. Примером этому могут служить положения части 3 статьи 144 УПК РФ, в которой не предусмотрено четких критериев для принятия решения о продлении срока проверки по заявлению о преступлении до 10 суток.

Формулировки «имеет право», «вправе», «может» и другие похожие правовые термины – однозначно предполагают наличие усмотрения должностного лица, принимающего процессуальное решение.

Как справедливо отмечают многие ученые-исследователи коррупционных явлений, во многих отношениях особую актуальность приобретает результат социального действия, приводящий к обнаружению неопределенности в формулировке принятых норм [4, с. 112]. Другие ученые отмечают, что простота формализации процессуальных требований и минимум оценочных моментов значительно облегчают фиксацию допущенного нарушения и применение санкции за него [2, с. 172-173].

Анализ уголовно-процессуального законодательства стран ближнего зарубежья свидетельствует о наличии более рациональных решений на начальном этапе досудебного производства, чем усовершенствование российским законодателем стадии возбуждения уголовного дела. Так, в ряде постсоветских государств существовавший порядок возбуждения уголовного дела полностью ликвидирован (Казахстан, Молдавия, Киргизия, Украина) [1, с. 57-61].

В заключение хотелось бы отметить, что наличие в УПК РФ правовых положений, предполагающих усмотрение должностного лица на стадии процессуальной проверки заявлений (сообщений) о преступлениях, не позволяет с полной уверенностью заявить, что они приведут к совершению коррупционного правонарушения, но дают основания полагать, что коррупционный риск, определенный существованием подобных положений, является достаточно вероятным. Тем самым, правоприменительная деятельность на стадии возбуждения уголовного дела в отношении лиц, занимающихся предпринимательской и иной экономиче-

ской деятельностью, строится на уголовно-процессуальном законе с большим количеством диспозитивных правил, что увеличивает коррупционные риски.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреева О.И., Зайцев О.А. Перспективы ведения российского уголовного судопроизводства в электронном формате // Уголовная юстиция. 2018. №12. С. 57-61.
2. Байков А.Д. К изучению эффективности уголовно-процессуального закона // Эффективность применения уголовного закона. М., 1973. С. 172-173.
3. Доклад Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей за 2021 год. URL: http://doklad.ombudsmanbiz.ru/doklad_2021.html (дата обращения 25.02.2023).
4. Рогоу А.А., Лассуэлл Г.Д. Власть, коррупция и честность / пер. с англ. Т.Н. Самсоновой. М., 2005. 176 с.
5. Состояние преступности в России. URL: <https://мвд.рф/folder/101762> (дата обращения 25.02.2023).

© Тиханин И.В., 2023.